

NOTIQLIK SAN'ATI TARIXI: G'ARB VA SHARQ NOTIQLIGI.

Radjapova Nafisa

Urganch davlat universiteti doktoranti,

Xudoyberganova Barchinoy

Urganch Innovatsion University talabasi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11395047>

Annotatsiya. Ushbu maqolada rasmiy muloqotning asosiy xususiyatlaridan biri hisoblangan notiqlik san'ati haqida so'z yurutilib, notiqlik san'ati sivilizatsiyasiga tamal toshi qo'yilgan davlatlar, ritorika rivojiga hissa qo'shgan notiq va voizlar, yozuvchi va mutafakkirlar haqida ma'lumot beriladi. Shuningdek, notiqlik san'atining yuzaga kelib, rivojlanishi uchun asos bo'lgan omillar haqida ma'lumotlar keltirilgan.

Kalit so'zlar. Notiqlik san'ati, notiq, voiz, rasmiy muloqot, sivilizatsiya.

Annotation. This article discusses about the art of oratory, which is considered one of the main features of formal speech, and provides information about the countries that laid the foundation stone for the civilization of oratory, orators and preachers, writers and philosophers who contributed to the development of rhetoric. Moreover, there is presented some information about the factors that are the basis for the foundation and development of the art of public speaking.

Key words. Oratory, orator, preacher, formal speech, civilization.

Аннотация. В данной статье речь идет об искусстве ораторского искусства, которое считается одной из основных особенностей формальной речи, и приводятся сведения о странах, заложивших основу цивилизации ораторского искусства, ораторах и проповедниках, писателях и философах, внесших свой вклад в развитие риторики. Также дается информация о факторах, которые являются основой возникновения и развития искусства публичных выступлений.

Ключевые слова. Ораторское искусство, оратор, проповедник, формальная речь, цивилизация.

Muloqot insonning ijtimoiy ehtiyojlaridan biri bo'lib, aloqa o'rnatish, ma'lumot almashish, xabar berish, fikr va istaklarini bayon qilish, birgalikda faoliyat olib borish uchun ishlatiladi. Kishilik jamiyatining ilk davrlaridanoq, insonlar muloqotga kirishi uchun turli xil tovush va vositalardan foydalanganlar. Inson ongi taraqqiy etish jarayonida, muloqotga kirishish ko'nikmasi ham shakllanib, rivojlanib bordi.

Bugungi kunda, muloqot tushuncha orqali verbal va noverbal vositalar, shu jumladan og'zaki yoki yozma (grafik tasvirlar, infografika, xaritalar va diagrammalar kabi), shuningdek, turli signallar va xatti-harakatlar orqali xabarlarini yuborish va qabul qilish jarayoni tushuniladi.¹

Inson nutqiy faoliyati uning dunyoqarashi, kelib chiqishi, ijtimoiy mavqei, bilim-tajribasidan kelib chiqqan holda yuzaga keladi. Muloqot jarayonida inson o'z ehtiyojidan kelib chiqib, rasmiy yoki norasmiy muloqotga kirishadi. Rasmiy muloqotning rivojlanish nuqtasi esa notiqlik san'ati (ritorika) bilan uzviy bog'liqdir. Notiqlik san'atidan mohirona foydalanish, so'zlovchining tinglovchilar bilan yaxshi munosabat o'rnatishiga, ko'zlangan maqsadga oson va tez erishishiga, tinglovchilar auditoriyasini notiqni qo'llab-quvvatlashlariga yordam beradi.

Uzoq tarixga borib taqalgan notiqlik san'atining rivojlanish nuqtalari sifatida Rim va Afina ko'rsatilishiga qaramasdan, mazkur yo'nalish Vavilon, Misr, Assuriya va Hindistonda yuzaga kelganligi haqida ilmiy asoslar mavjud. Ushbu yo'nalishning yuzaga kelishi va rivojlanishiga asos bo'lgan bir qancha omillar sifatida o'sha davrda muhim ahamiyatga ega sohalar savdo-sotiq, siyosiy va xalqaro aloqalar sud ishlari, harbiy sohalar hisoblanagan. Chunki insonlar orasida yuksak obro'-e'tiborga ega bo'lish, yuqori mansabni egallash, yaxshi daromad orttirish uchun notiqlik san'atini puxta egallash talab etilgan, va hatto ushbu qobiliyat sarkardalik mahorati bilan teng mavqeda ulug'langan. Notiqlik san'ati notiq nutqni tinglovchilarga jonli, ifodali va ta'sirli yetkazish malakasi hisoblanadi. Zero, notiqlik san'atini mahorat bilan egallagan har qanday shaxs insonlarni o'ziga ergashtirish va hech shubxasiz ishontirish, ularni notiq maqsad qilgan g'oyani qo'llab-quvvatlashga undash qobiliyatiga ega bo'lishi o'sha paytning bir qancha mashhur notiqdori tomonidan alohida ta'kidlangan. Misol tariqasida, mashhur Yunon faylasufi Aristotel² notiqlik san'atini "har qanday sharoit va vaziyatda ham insonlarni o'ziga ergashtira bilish qolibiliyati" deya ta'riflagan bo'lsa, Plato uni insonlar ongini boshqarish san'ati deya izohlagan. Boshqa bir Ingliz faylasufi bir qator fanlar haqida fikr yuritib "tarix fani odamlarni dono qiladi; she'riyat fahm-farosatli; matematika bilimli; falsafa teran fikrlovchi; notiqlik san'ati esa mantiqiy fikrlashga undaydi" deya ta'riflaydi".

¹ Nordquist, Richard. "What Is Communication?" ThoughtCo, Feb. 16, 2021, [thoughtco.com/what-is-communication-1689877](https://www.thoughtco.com/what-is-communication-1689877).

² Nordquist, Richard. "What is a Rhetorical Situation?" ThoughtCo, Aug. 28, 2020, [thoughtco.com/rhetorical-situation-1692061](https://www.thoughtco.com/rhetorical-situation-1692061).

Ritorika soʻzi yunonchadan olingan boʻlib, notiqlik, notiqlik sanʼati, keng maʼnoda esa badiiy asar haqidagi fan hisoblanadi. Ritorika tushunchasi birinchi marotaba mil. Avv. IV-V asrlarda Yunonistonda vujudga kelib, keyinroq fan sifatida rivojlana boshlagan.

Yunonistonda yetishib chiqqan va jahon notiqlik sanʼatida oʻchmas iz qoldirgan Demosfen, Aristotel, Perikl, Lisiylar notiqlik sanʼatining yirik namoyandalari hisoblanadilar. Bundan tashqari, Sitseron va Kvintilian kabi nazariyotchilarning ham mazkur soha rivojida hissalari beqiyosdir. Ayniqsa, Sitseronning “Notiqlik haqida”, “Notiq”, “Brut” asarlari, M.F.Kvintilianning “Notiq bilimi haqida” asari, Aristotelning “Ritorika” asarlari mazkur davlatlarda notiqlik sanʼatining yuksak darajada rivojlanganligiga misol boʻla oladi³.

IX-XV asrlarda jahon sivilizatsiyasi, fan va madaniyati rivojiga Oʻrta Osiyoda, xususan, yurtimizda tugʻilib, ijod etgan bir qancha olim-u mutafakkirlar Al Xorazmiy, Ibn Sino, Abu Rayhon Beruniy, Alisher Navoiy, Bobur, Fargʻoniy, Farobiy, Koshgʻariylarning hissasi katta ekanligini alohida taʼkidlash joizdir. Sharq tarixida Uygʻonish davri nomi bilan atalgan ushbu davr olim-u faylasuflar, mutafakkirlar, shoir, sanʼatkorlarning mehnatlari natijasi hisoblanadi.

Ilm – fan bilan tengma-teng rivojlangan madaniyat, sanʼat sohalari yurtimizda bir qancha shoirlar, voizlar yetishib chiqishi uchun zamin yaratdi. Voizlik sanʼati shoir va mutafakkirlar orasida tez rivojlandi. Ushbu davrda yozuvchilar, davlat arboblari tomonidan yaratilgan durdona asarlar tarkibida notiqlik sanʼati, chiroyli nutq soʻzlash, voizlik haqida goʻzal fikrlar bildirila boshladi. Fikrimizning mantiqiy davomi sifatida, Kaykovusning XI asr Sharq pedagogikasi tarixida gʻoyat qimmatli asarlar qatorida turuvchi “Qobusnoma”sini koʻrsatishimiz mumkin. Chunki mazkur asarda notiqlik sharxlari uchun alohida bob ajratilganligi bu sanʼatga boʻlgan, uning sanʼatkoriga boʻlgan qiziqishning orta borganligini koʻrsatadi. “Qobusnoma”ning “Suxandonlik bilan baland martabaga ega boʻlish haqida” deb nomlangan yettinchi bobida va hunarni egallashga bagʻishlangan oltinchi bobida notiqlik sirlariga doir bildirilgan mulohazalar nafaqat oʻsha davrda, balki hozirda ham katta ahamiyatga ega.⁴

Kaykovus hamma hunarlar ichida soʻz hunari-notiqlikni aʼlo deb biladi. U notiqlikni egallashning yoʻli, birinchidan, “tinimsiz mehnat, oʻrganishdir”, ikkinchidan, -nutqing goʻzal boʻlsin, - deydi. “Soʻzning ikki tomoni bordir: biri goʻzal tomoni, ikkinchisi xunuk tomonidir. Xalq oldida gapiradigan soʻzing goʻzal bulsin, bu soʻzni xalq qabul qilsin”. Uchinchidan, har bir fikrni ifodalashda

³ R. Rasulov va boshq. Nutq madaniyati va notiqlik sanʼati. - Tosh.: 2006. 5-b.
⁴ Koʻrsatilgan manba. 60-63 b.

tinglovchi qalbiga to`g`ri yo`l topa bilish, shaklga e`tibor berish masalasi. To`rtinchidan, har bir so`z to`g`ri va asosli bo`lmog`i lozimligini uqtiradi. Beshinchidan, har bir nutq ma`lum ilmiy asosga ega bulsagina, ta`sirchan bo`ladi, ya`ni nutq qaratilgan predmetni yaxshi o`rganib chiqish lozimligini ta`kidlab: "bilmagan ilmdan gapirmagil... Bilmagan ilm ma`rifatni bilaman deb, da`vo qilsang hech narsa xosil bo`lmaydi va behuda zaxmat chekasan", - deydi.

Buyuk mutafakkir, davlat arbobi va shoir Alisher Navoiy ham o`z bitiklarida voizlik san`ati haqida to`xtalgan. Uning "Muhokamat ul-lug`atayn"⁵ asarida yozilishicha, so`z go`yoki bir durdir, durning doimiy makoni dengiz tubi bo`lsa, so`zning muntazam makoni ko`ngildir. Dur g`avvos tarafidan dengiz tubidan chiqarilib, jilvalantirilsa va uning qiymati javhariga ko`ra baholansa, so`z sohibi ixtisos tomonidan ko`ngildan tashqariga olib chiqiladi va notiqning qiymati so`z qo`llash mahoratiga, uni jilvalantirish qobiliyatiga qarab belgilanadi. Boshqacha aytganda, dengiz tubida harakatsiz imkoniyat tarzida turgan qimmatbaho durlar g`avvos tomonidan harakatga keltiriladi, ko`ngil tubida imkoniyat tarzida turgan sehrli so`zlar esa so`zlovchi tomonidan nutqiy jarayonga olib kiriladi va o`z jilvasini namoyon etadi. Alisher Navoiy bu fikrlarini davom ettirib yozadi: "So`z durrining tafovutimundin dog`i beg`oyatroq va martabasi mundin ham benihoyatrokdur. Andoqki, sharafidin o`lgan badang`a ruhi pok etar, kasifidin hayotliq tang`azahri halok xosiyati zuhur etar.

Aziziddin Nasafiy⁶ "Komil inson" nomli kitobida yozadi: "Bilgilki, komil inson quyidagi to`rt narsaga mukammal shaklda ega bo`lgan insondir. Ularning birinchisi-yaxshi so`z, ikkinchisi-ezgu faoliyat, uchinchisi-go`zal axloq, to`rtinchisi-ilm".

Adib Ahmad Yugnakiy (XII-XIII) ham so`zlaganda nutqni o`ylab, shoshilmasdan tuzishga, keraksiz, yaramas so`zlarni ishlatmaslikka, mazmundor so`zlashga chaqiradi. Noto`g`ri tuzilgan nutq tufayli keyin hijolat chekib yurmagin, deb so`zlovchini ogohlantiradi:

O`qub so`zla so`zni eva so`zlama,
So`zung qizla kedin, boshing qizlama.

Notiqlik san`ati haqida fikr bildirgan, uning davlat boshqaruvidagi ahamiyati va insonlarga ta`siri haqida durdora bitiklar qoldirgan davlat arboblari va notiqlar ro`yxatini uzoq davom ettirish mumkin, chunki notiqlik san`ati, uning ta`sir kuchini insonlar mazkur san`at yuzaga kelib, rivojlana boshlagan ilk davrlardanoq tushunib yetganlar.

⁵ Hamidov A. O`qituvchi nutqi madaniyati. Termiz.: 2013. 12-b.

⁶ Ushbu asar. 11-b.

Xulosa o'rnida shuni aytishimiz kerakki, notiqlik san'atining rivojlanishi uzoq IV-V asrlarga borib taqalib, davlatchilikning ilk rivojlanish bosqichlarida davlatni boshqarish, insonlarni davlat hokimiyatiga ergashtirish maqsadida qo'llanila boshlanganligi tarixiy manbalardan ma'lum. Chunki notiqning ilmiy salohiyati, saviyasi va iqtidori, nutqining o'ziga xosligi, ta'sir kuchi, uning chiroyli so'zlarni qo'llay olishi tinglovchilar auditoriyasini unga ergashish yoki inkor etishiga sabab bo'ladi, bu esa uning ijtimoiy ahamiyatiga katta ta'sir etadi. Qisqacha qilib aytadigan bo'lsak, notiqlik san'atining rivojlanishi nafaqat davlat va jamiyat yuksalishiga, balki inson shaxsiy kamolotiga, til imkoniyatlarining yuksalishiga, til madaniyatini shakllanishiga, dunyoqarashining kengayishiga yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Imomxo'jaev M. Notiqning nodir boyligi. T., 1980.
2. Qudratov T. Nutq madaniyati asoslari. T., 1993.
3. Qo'ng'urov R. va b. Nutq madaniyati va uslubiyati asoslari. T., 1992.
4. Radjapova N. Principles of the classification of illocutionary acts in communication. Electronic journal of actual problems of modern science, education and training. 2021 august 8/2. issn 2181-9750. – b. 33-37
5. Radjapova N. Muloqot va uning turlari: verbal va noverbal muloqot. Технології, інструменти та стратегії реалізації наукових досліджень. 24.09.2021, Б:61-64.

